

Tarih ve GÜNce

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic
Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 93-106.
DOI: 10.5281/zenodo.18381245

Geliş Tarihi: 19 Kasım 2025

Kabul Tarihi: 1 Aralık 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Atatürk, Cumhuriyet ve Devrimlere Felsefeyle Bir Bakış: Bedia Akarsu

Mustafa GÜNAY*

Öz

Bu makalede Bedia Akarsu'nun Atatürk, Cumhuriyet ve Devrimler konusundaki çalışmaları irdelenecektir. Bedia Akarsu'nun felsefe çalışmalarında Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinin düşünsel temellerinin yoğun biçimde ele alındığını söylemek mümkündür. Bedia Akarsu, Cumhuriyet döneminde aydınlanma felsefesi geleneğinin en başta gelen temsilcilerinden biridir. Atatürk Devrimlerinin yalnızca bir aydınlanma değil aynı zamanda bir insanlık devrimi olduğunu vurgulayan Akarsu, emperyalizme karşı mazlum ulusların özgürlük mücadelelerinde esin kaynağı ve yol gösterici olduğunu ifade eder. Atatürk Devrimlerinin temelinde yer alan ve önemini korumaya devam eden başlıca ilkeler arasında akılcılık, bilimcilik ve laiklik yer almaktadır. Atatürk Devrimi yalnızca bir ulusal egemenlik devrimi değil aynı zamanda bir insanlık devrimi olmuştur. Bu durum ise söz konusu devrimi ulusal ve evrensel boyutlarıyla birlikte değerlendirmeyi gerektirir. Akarsu'nun yazılarında bu yönde bir yorum ve değerlendirme bulunduğunu görebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Cumhuriyet, Devrim, Aydınlanma, Çağdaşlaşma.

* Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, mgunay@cu.edu.tr, Orcid: 0000-0002-7733-7897.

Atatürk, The Republic and the Revolutions from a Philosophical Perspective: Bedia Akarsu

Abstract

This article will examine Bedia Akarsu's work on Atatürk, the Republic, and the Revolutions. It is possible to say that Bedia Akarsu's philosophical work intensively addresses the intellectual foundations of the Republic and Atatürk's revolutions. Bedia Akarsu is one of the foremost representatives of the tradition of enlightenment philosophy during the Republican era. Emphasizing that the Atatürk Revolutions were not only an enlightenment but also a humanity revolution, Akarsu states that they were a source of inspiration and guidance in the freedom struggles of oppressed nations against imperialism. The main principles underlying the Atatürk Revolutions, which continue to retain their importance, include rationalism, scientism, and secularism. The Atatürk Revolution was not only a revolution of national sovereignty but also a revolution of humanity. This requires evaluating the revolution in both its national and universal dimensions. We can see this kind of commentary and evaluation in Akarsu's writings.

Keywords: Atatürk, Republic, Revolution, Enlightenment, Modernization.

Giriş

Bu makalede Bedia Akarsu'nun Atatürk, Cumhuriyet ve Devrimler konusundaki çalışmaları irdelenecektir. Akarsu'nun felsefe çalışmalarında Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinin düşünsel temellerinin yoğun biçimde ele alındığını söylemek mümkündür. Akarsu, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün yalnızca bir asker ve devlet adamı değil aynı zamanda bir düşünür olduğunu vurgular. Atatürk Devrimleri, devrimler tarihi içinde özel bir yere ve anlama sahiptir. Atatürk Devrimi, bir "İnsanlık devrimi"dir. Bu nedenle ulusal boyutlarıyla birlikte evrensel boyutlar içerir. Atatürk Devrimi öncelikle bir "Aydınlanma devrimi"dir. Aydınlanmacı düşünce mirasına dayanır ancak aydınlanmacılığı çağın koşulları içinde geleceğe doğru sürdürmek ve geliştirmek ister. Devrimlerin amaç olarak belirlediği uygarlık düşüncesiyle Atatürk Devriminin evrensel ve insanlıcıl yönü kendini gösterir.

Bedia Akarsu'nun Hayatı ve Eserleri

Özellikle aydınlanmacı düşünce geleneğine dayanan çalışmalarıyla tanınan Bedia Akarsu (27.01.1921-25.02.2016), uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünde çalışmış ve birçok eser üretmiş olan bir felsefecimizdir. Türkçe felsefenin en önemli örneği ve öncülerinden biridir. Türkçenin felsefe, bilim ve kültür dili olması yönünde ortaya koyduğu çalışmalar

her zaman saygıyla anılacaktır. Onun felsefe çalışmalarında özellikle yoğunlaştığı konular arasında da dil, kültür ve ahlak başta yer alır.

Bedia Akarsu'nun başlıca eserleri şöyle sıralanabilir: *Wilhelm von Humboldt'ta Dil-Kültür Bağlantısı* (1955), *Max Scheler'de Kişilik Problemi* (1962.), *Modern Toplumda Kadın*, (1963), *Ahlak Öğretileri 1: Mutluluk Ahlakı*, (1968), *Ahlak Öğretileri II: I. Kant'ın Ahlak Felsefesi*, (1968), *Atatürk Devrimleri ve Yorumları* (1969), *Felsefe Terimleri Sözlüğü*, (1975), *Çağdaş Felsefe*, (1979), *Atatürk Devrimi ve Temelleri*, (1995), *Max Scheler'de Kişi Kavramı ve İnsan-Olma Sorunu*, (1998), *Değişen Dünya Değişen Değerler*, (2006).

Bedia Akarsu'nun eserleri arasında Atatürk, Cumhuriyet ve Devrimleri konu edinen yazılarının yer aldığı iki kitabı olarak *Atatürk Devrimi ve Temelleri* ile *Değişen Dünya Değişen Değerler* öncelikle ele alınması gereken kitaplar olarak dikkat çeker. Ancak onun düşünür kimliğinin belirgin özelliklerinden biri olarak aydınlanmacılık, felsefe alanındaki diğer çalışmalarında da görülebilir.

Atatürk Devrimi ve Temelleri, Akarsu'nun Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin temel kavram ve düşüncelerini dile getiren yazılardan oluşur. Aydınlanmacı bir düşünür olarak Akarsu, Atatürk'ün öncülüğünde yapılan devrimlerin ve açılan çağdaşlaşma yolunun düşünsel boyutlarını ve toplumsal-kültürel alanda yaşanan sorunları irdeler. Aydınlanmacı düşünce geleneğinin bir temsilcisi olarak Akarsu'nun yazılarında düşünce dünyasına ve siyasal gelişmelere ilişkin önemli eleştiriler yer almaktadır. Akarsu'nun *Değişen Dünya Değişen Değerler* kitabı, değerler, aydınlanma, globalleşme, laiklik, demokrasi, eğitim, ahlaksal yozlaşma, barış, dil, kültür konularını ele alan yazılarını içerir. Akarsu'nun bu kitabındaki yazılarında, "tüm insanlığı içine alacak ve uygulayacak bir "İnsanlık Devrimi ve Dünya Birliği" ülküsü, ideali dikkat çeker. Onun yazılarında Türk Devriminin laikliğe ve bilime dayanan çağdaş bir devrim olduğuna ilişkin vurgular ve aydınlanmacı bir tavır da kendini gösterir. Ayrıca "insan onuru", "insana saygı" gibi kavramları ve değerleri gündeme getirmesi önemlidir. Toplumun çoğunluğunda bu gibi temel ilkelerin geçerli olmadığını söyleyen Akarsu, Atatürk'ün ölümünden sonra izlenen yanlış politikaların sonucu olarak her alanda görülen çöküntünün ahlak alanında da kendini gösterdiğini vurgular.

Akarsu'nun Atatürk, Cumhuriyet ve Devrimler Hakkında Düşünceleri

Bedia Akarsu, Cumhuriyet döneminde aydınlanma felsefesi geleneğinin en başta gelen temsilcilerinden biridir. Onun aydınlanmacı kimliğini/kişiliğini hem eylemlerinde/yaptıklarında hem de eserlerinde görmek mümkündür. Rönesans ile ortaya çıkan ve Aydınlanma ile yayılan Batı düşüncesinin temelinde aklın bulunduğunu belirten Akarsu'ya göre, "akıl derken her türlü otoriteden bağımsızlaşarak, özellikle de din otoritesinden bağımsızlaşarak, insanın kendi

aklını kullanması var. Bilimsel düşünüşün temelinde de yatan budur. Sorup soruşturarak, araştırarak, sorgulayarak doğrulara varmak.”¹

Akarsu'nun Atatürk Devrimlerinin anlamını belirgin kılmaya yönelik çabaları, söz konusu devrimlere yönelik yapılan çeşitli yorumların incelenmesini ve eleştirisini de içerir. Felsefe alanında onun çalışmalarının bu yönde aydınlanmacı düşünce geleneğinin güçlenmesine da önemli katkılarda bulunduğunu söylemek yerinde olur. ² Elbette bizde yazarların ve düşünürlerin aydınlanma felsefesi gibi Batılı düşünce gelenekleriyle ilgilenmeleri, özellikle Tanzimattan döneminden itibaren giderek yoğun biçimde karşımıza çıkar. Ancak söz konusu ilginin ve bu doğrultudaki çalışmaların niteliği ile Cumhuriyet döneminde ilgi ve çalışmaların temel özellikleri arasında önemli farklılıklar bulunduğu da saptanabilir.

Akarsu, Atatürk Devriminin Tanzimattan beri yapılan reformların kesin bir sonuca bağlanması ve bunların devamı olarak görülmesine karşı çıkar. Ona göre, “Tanzimattan beri girişilen reform hareketleri sözcüğün anlamından da anlaşılacağı gibi, sadece bir ‘ıslahat’ hareketidir. Kurumları yenileştirme, yenileştirirken de Avrupa’daki kurumları örnek alma. Oysa Atatürk hiç bir ‘ıslahat’ hareketine girişmemiş, doğrudan doğruya köklü bir devrim yapmıştır. O eski kurumları kurumları kökünden temizleyerek yepyeni bir sistem getirmiştir. İlk devletini biçimini kökünden değiştirip halk egemenliğini kurmuş, teokratik düzen yerine laik düzeni getirmiş, hukukta, dinde, dilde, düşüncede, eğitimde, ekonomide kişisel ve toplumsal özgürlüğü ve bağımsızlığı sağlamıştır. Tanzimat bunların hiç birini sağlamadığı gibi, bu konularda açık da değildir.”³

Akarsu, Osmanlı döneminde kimi düşünürlerin aydınlanma felsefesiyle ilgilenmeleri vesilesiyle birtakım reformlara girişilmişse de, asıl kaynaklara inilemediği için başarıya ulaşamadığını söyler. Ona göre bu bağlamda “kültüre yönelme” konusunda bir eksiklik durumuyla karşılaşırız. “Kültürüne yönelmeden, o kültürün ve uygarlığın kaynaklarına inmeden, bilimsel düşünüşe ve laik düzene geçmeden Batı'nın yalnızca tekniğini almaya kalkması, o tekniği yaratan temellere inemeyişi Tanzimat dönemini yalnızca ‘Batı taklitçisi’ olarak bırakmıştır.”⁴ Taklitçilik tartışmasının günümüze kadar sürdüğü saptanabilir. Akarsu ise Cumhuriyet devrimlerinin Batı taklitçiliği olarak görülmesine karşı çıkar. Onun bu bağlamda üzerinde durduğu önemli hususlardan biri ise Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkan aydınlanma ve modernleşme çabalarının hem düşünce hem de uygulama bakımından köklü değişiklikler içermesidir.

Atatürk, politikada ve sosyal-kültürel alanda aydınlanmacılığın kurucu/öncü öznesi olarak ortaya çıkar. Akarsu, Atatürk'ün çağdaşlaşma

¹ Bedia Akarsu, *Atatürk Devrimi ve Temelleri* (İnkılap Kitabevi, 1997), 79.

² Akarsu'nun felsefe çalışmalarını çeşitli yönlerden irdelleyen bir kaynak olarak şu kitaba bakılabilir: *Felsefenin Aydınlık Yüzü Bedia Akarsu*. (Edit. M. Günay, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2022).

³ Akarsu, *Atatürk Devrimi*, 47.

⁴ Akarsu, *Atatürk Devrimi*, 88.

yönünde öncülük yaptığı devrimlerin bir zihniyet değişimini de içerdiğini ve akılcı/aydınlanmacı bir düşünce temelinde ortaya çıktığı konusunda şunları söyler: “Atatürk’ün anladığı anlamda batılılaşma çağdaşlaşmadan başka bir şey değil. Batılılaşma bir zihniyet değiştirmedir, ortaçağ düşünüşünden çağdaş düşünüşe geçmedir. Bilimsel düşünüşe yönelmedir. Bilimsel düşünüş, çağdaş düşünüş de, kuşku duyan, soru soran, eleştiren, araştıran, bulduğu doğrularla yetinmeyip yeniden araştıran, durmadan yeniden bir yerlere varmaya çalışan düşünme biçimidir. Çağdaş insan, akla uyan, her türlü inancı bir yana bırakıp araştıran, inceleyen, deneyin verilerini aklın ışığında değerlendiren aydın insandır.”⁵

Atatürk dönemini bir Türk Aydınlanması dönemi olarak değerlendiren Akarsu, bu devrimin kültür değişmesine de yol açtığını belirtir. Akılcı ve aydınlanmacı bir düşünüş temelinde gerçekleştirilen devrimlerin bir “Türk Aydınlanması”nın zeminini oluşturduğu söylenebilir. Atatürk Devriminin tümüyle bir kültür dünyasından kopup bir başka kültür dünyasına geçiş olduğunu ve yolda da, kendisine hep akli ve bilimi kılavuz yaptığını vurgulayan Akarsu, Atatürk Devrimini bir Türk Aydınlanması olarak göstermenin hiç de yanlış olmayacağı düşüncesini savunur. Bu noktada Akarsu, Prof. Macit Gökberk’in, *Felsefe Tarihi* kitabında ‘Tanzimattan beri bizim de geçirdiğimiz değişmeler ile devrimlerde Aydınlanma idelerinin büyük bir payı vardır’ şeklindeki sözlerini ele alarak, Aydınlanma felsefesi ile Cumhuriyet devrimleri arasında daha doğrudan ve derin bir bağlantı olduğunu ifade eder: “Biz biraz daha ileri giderek şunu ekliyoruz: Atatürk Devrimi bir Türk Aydınlanmasıdır.”⁶

Akarsu’nun Atatürk Devriminin bir Türk Aydınlanması olduğu yönündeki yorumu, bu konuda bugüne kadar yapılmış olan en belirgin ve güçlü bir yaklaşımdır. Kendisiyle yapılan bir söyleşide de bu hususu şöyle açıklar: “Türk Devrimi doğrudan doğruya Türk Aydınlanmasıdır.”⁷ Onun Devrimler üzerinde aydınlanma felsefesinin izleri ya da etkileri olduğuna ilişkin bazı yorumların ötesine giderek söz konusu devrimleri bir Türk Aydınlanması olarak yorumlaması dikkat çeker. Türk Aydınlanması olarak Atatürk Devrimi biçimindeki bu yorumu ilk dile getiren felsefecimiz Bedia Akarsu’dur. Bu hususun unutulmaması yerinde olur.

Aydınlanma felsefesinin akla güçlü biçimde duyulan bir güvene dayandığı söylenebilir. Bütün toplumsal kurumların aklın eleştirisinden geçirilmesi, toplumun, devletin, dinin ve eğitimin aklın ilkelerine göre yeniden inşa edilmesi yönünde bir girişim söz konusudur. Bu etkenler çerçevesinde Akarsu’ya göre, “Atatürk’ün de ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ derken göz önünde tuttuğu bundan başkası değildi.”⁸ Akarsu’ya göre, “Atatürk’ün dini devletten kesin bir şekilde ayırması, laik öğretimi koyması da kendisini tipik bir aydınlanmacı

⁵ Arslan Kaynaradağ, *Felsefecilerle Söyleşiler* (Elif Kitabevi, 1986), 188.

⁶ Akarsu, *Atatürk Devrimi*, 94.

⁷ Mukadder Özgeç, *Bedia Akarsu-Felsefe, Eğitim ve Toplum Üzerine* (Remzi Kitabevi, 2014), 164.

⁸ Akarsu, *Atatürk Devrimi*, 95.

yapar.”⁹ Bu noktada Akarsu, kurtuluş savaşının yalnızca yurdu işgal eden yabancı güçlerden kurtulma savaşı olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgular. Bu bağlamda kültür, değerler, zihniyet bakımından da bir “tinsel” mücadelenin sürdürüldüğünü görebiliriz. Akarsu söz konusu mücadelenin düşünsel temellerinin aydınlanmaya dayandığını şöyle açıklar: “Biz kurtuluş savaşı sonunda sadece yurdu istila eden düşman kuvvetlerinden kurtulmakla kalmadık, Atatürk devrimleriyle birlikte asıl, hurafelerden, boş inançlardan, şeriatan, eskimiş, çürümüş değerlerden kurtulduk, onlar karşısında bağımsızlık kazandık. Bu da Atatürk Aydınlanmasının zaferi olmuştur.”¹⁰

Akarsu’nun sözünü ettiği Atatürk Aydınlanmasını eğitimden bağımsız olarak düşünmek doğru olmaz. Bir ulusun gerçek kurtuluşunun ancak eğitimle mümkün olabileceğine inanan Atatürk’ün eğitime verdiği önemi dile getiren pek çok söylevi, demeci ya da sözleri olduğunu biliyoruz. Eğitimde yürünecek yolun temel unsurları, ulusal eğitim ve eğitim birliği olarak benimsenmiştir. Bilimsel düşünceye dayanan laik bir eğitim, Cumhuriyet çağdaşlaşmasının ve aydınlanmasının temel unsurların biri durumundadır. Ulusun bütün bireylerinin aynı öğretimden geçmesi, eşit eğitim alması söz konusudur.¹¹

Eğitim de aydınlanma yolunda bir girişim, bir süreç olarak görülebilir. Ancak eğitimin insanı, bireyi ve sonuçta toplumu aydınlatabilmesi için söz konusu eğitim sisteminin içeriği, kullanılan yöntemler, nasıl bir insan ve yurttaş anlayışına dayanıldığı da önemlidir. Elbette eğitimin temel amaçları ve çeşitli alt amaçlarının neler olduğu da aydınlanma bakımından göz önünde bulundurulmalıdır.¹²

Atatürk Devriminin ulusal yönlerinin yanı sıra evrensel yönlerinin de bulunduğunu söyleyen Akarsu’ya göre Atatürk yalnız kendi ulusunu değil, bütün ulusları, bütün insanlığı düşünen, yeni bir dünya düzeni içinde her ulusun eşit haklı ve özgür olarak yer almasını savunan bir liderdir. Atatürk’ün daha 1920’lerde her ulus eşit haklarla, kurulacak yeni evrensel dünya üzerinde yer alması gerektiğini savunması onun geleceği gören ve tarihe yön veren özelliklerini ortaya koyar. Günümüzde olduğu gibi bir devletin ya da bir devletler topluluğunun dünya egemenliğini kurması başka şeydir; bütün devletlerin eşit haklarla evrensel bir dünya içinde yer alması ve yine çeşitli kültürlerin evrensel bir kültür içinde yer alarak ona katkıda bulunması başka şeydir. Atatürk’ün “yurtta barış dünyada barış” ilkesi ile kendi ülkesinin dünyaya örnek olacağına ve tuttuğu yolun dünyanın acılarını dindirecek yol olduğuna inandığını vurgulayan Akarsu, Atatürk’ün bu anlayışının ve tutumunun Churchill gibi devlet adamları tarafından değerli görüldüğünü söyler.¹³

⁹ Akarsu, *Atatürk Devrimi*, 96.

¹⁰ Akarsu, *Atatürk Devrimi*, 97.

¹¹ Akarsu, *Atatürk Devrimi*, 38.

¹² Mustafa Günay, *Çağdaş Türk Felsefesinden Kesitler* (Çizgi Kitabevi, 2024), 73.

¹³ Kaynarcağ, *Felsefecilerle*, 191.

Atatürk Devrimlerinin yalnızca bir aydınlanma değil aynı zamanda bir insanlık devrimi olduğunu vurgulayan Akarsu, emperyalizme karşı mazlum ulusların özgürlük mücadelelerinde esin kaynağı ve yol gösterici olduğunu ifade eder. “Atatürk Devrimi bir ulusal egemenlik devrimi olması yanında bir insanlık devrimi olmuştur aynı zamanda; çünkü o bitin ‘mazlum’ uluslara sesleniyordu.”¹⁴

Akarsu’nun Atatürk Devriminin bir insanlık devrimi olduğu yönündeki değerlendirmesi de bu devrimin tarihte meydana gelen sınıfsal kökenli devrimlerden farklılığı düşüncesine dayanır. Akarsu’ya göre 1789 Fransız devriminin öznesi burjuvazi, 1917 Rus Devrimin gerçekleştiricisi ise işçi sınıfıdır. Elbette her iki devrimin sonuçları insanlığın ve tarihin gidişatını etkilemiş bulunmaktadır. Emperyalizme karşı mazlum ulusların sömürgecilğe, köleliğe ve sömürüye karşı başkaldırmalarına yol açan Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri bu yönden insanlığa bir kurtuluş ve bağımsızlık yolunu açan tarihsel olaylardır. Atatürk’e ve düşüncelerine dünyanın farklı coğrafyalarında ve toplumlarında gösterilen ilgi, duyulan saygı da ülkemizdeki devrimlerin anlamını ve etkisini ortaya koymaktadır. İnsanlık devrimi kavramı, Atatürk’ün barış, eşitlik ve bağımsızlık kavramlarına verdiği önemi ve değeri de içermektedir.

Akarsu, Atatürk’ün “resmi Avrupa” ile “bilim, kültür ve uygarlık Avrupa’sı” arasında yaptığı ayrıma dikkat çekerek bu konuda sürüp giden bazı yanlış anlamaları da gidermek ister. Atatürk’ün Batı karşısındaki tutumunu şöyle açıklar: “Atatürk’ün karşı olduğu uygar Batı değil, emperyalist Batıdır. Emperyalist Batı ile savaşmış, ama batı uygarlığını benimsemiştir’. Benimsediği de hiç kuşkusuz uygarlığın ve kültürün temeli olan özgürlük ve bağımsızlıktır, kişisel ve ulusal bağımsızlık.”¹⁵

Atatürk Devrimlerinin temelinde yer alan ve önemini korumaya devam eden başlıca ilkeler arasında akılcılık, bilimcilik ve laiklik yer almaktadır. Özellikle Cumhuriyetin kuruluş yıllarında toplumun, devletin, dinin, ekonominin ve eğitimin aklın ve bilimin ilkelerine göre düzenlenmeye başlanmasıyla ortaya konulan gelişmeler, Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında örnek alınan bir devlet olmasına da yol açmıştır. Bu bağlamda Atatürk’ün savaşa karşı barışın yanında yer alması ve dayandığı uygarlık anlayışı ve ideali de onun devrimlerinin evrensel yönlerini güçlendiren özellikler arasında yer almaktadır. Türk Devriminin etkisiyle uyanmaya ve emperyalizme karşı başkaldırmaya başlayan ulusların mücadeleleri, yeryüzünde yeni bir çağın başlayabileceği umudunu canlandırmıştır. Akarsu, dünyada bu doğrultuda meydana gelen olayları ve değişimleri göz önünde bulundurarak Atatürk’ün ulusçuluğunu ve insanlık anlayışını şöyle değerlendirir: “Atatürk’ün istediği de kendi ulusunun olduğu kadar bütün ulusların uygarlık yolunda ilerlemesidir. Sınıf ve ulus ayrımı

¹⁴ Bedia Akarsu, *Değişen Dünya Değişen Değerler* (İnkılap Kitabevi, 2006), 114.

¹⁵ Kaynaradağ, *Felsefecilerle*, 189.

yapmadan tüm insanlığa seslenişi ve bu seslenişin yankısız kalmayışı onun devrimini bütün öteki devrimleri üstüne çıkarır kanımca.”¹⁶

Değişen Dünyada Aydınlanma Mirasının Durumu

Atatürk Devrimlerinin düşünsel temellerini oluşturan aydınlanma felsefesi ve çağımızdaki durumu, Akarsu'nun ele aldığı konular arasında önemli bir yer tutar. "Yeni Dünya Düzeni", "küreselleşme/globalleşme", Aydınlanma ve laiklik karşıtlığı vb. Akarsu, güncel toplum ve dünya sorunlarına eleştirel bir yaklaşımla yönelir. Bu sorunların aslında bütün insanlığın sorunları olduğunu vurgulayan Akarsu'nun bir düşünür ve aydın olarak yaptığı eleştiriler Avrupa'ya da yönelir. Çünkü Avrupa bu konumdaki tarihsel görevini unutmuş durumdadır. Akarsu, küreselleşen/globalleşen dünyada, bu küreselleşmenin nasıl olması gerektiğini de sorgular. Dünyayı kaplayan piyasa ekonomisine dayanan küreselleşme karşı ortaya koyduğu eleştirilerle birlikte insanlık değerleri temelinde öneriler de getirir. "Daha insancıl bir küreselleşme gerekli insanlığın kurtuluşu, insanın insan olması için.”¹⁷

Akarsu, insanlığın ve dünyanın durumunu göz önünde bulundurarak ekonomik küreselleşme anlayışı karşısında daha insancıl bir küreselleşmenin gerekli olduğunu vurgular. Ekonomik gelişmelerle sınırlı bir küreselleşme anlayışının, yeni sömürü politikalarına hizmet ettiği açıktır. İnsanlığın 90lı yıllardan bugüne kadar yaşadığı dönem, insanı ve insan değerlerini gözetmeyen ekonomik politikaların yön verdiği küreselleşmenin yıkıcı sonuçlarını ortaya koymuştur. Bu nedenle Akarsu'nun dile getirdiği "insancıl küreselleşme" kavramı önemini korumaya devam etmektedir. Bu kavramdan ve anlayıştan hareketle aydınlanmacılığın kendine yeni yollar açması ve yeni yorumlar ve eleştiriler getirmesi söz konusu olabilir. Akarsu'nun son dönem yazılarında felsefe alanında güçlenen ve aydınlanmaya karşıt bir çizgide konumlanan postmodernizme karşı çıktığı görülmektedir.

Özellikle 1990'lı yılların sonunda dünyadaki sürdürülen emperyalist politikalar ve yol açtığı yeni insanlık trajedileri, Avrupa'nın aydınlanma konusundaki tutumunu sorgulamayı gerektirir görünmektedir. Akarsu'nun, özellikle Avrupa düşüncesinde ve politikasında aydınlanmaya ihanet anlamına gelen gelişmeleri eleştirel biçimde ele alındığını görebiliriz. Aydınlanma felsefesinin Avrupa kültüründe ve siyasetindeki güncel durumunu gözlemleyen ve bu konuda eleştirel ve uyarıcı bir tavır ortaya koyan Akarsu, Avrupa'nın kendini aydınlanmaya kapatmasının önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çeker. Bu bağlamda aydınlanmadan ve aydınlanmacı değerlerden uzaklaşan bir Avrupa'nın insanlığın geleceği bakımından ciddi sorunlara yol açması da kaçınılmaz görünmektedir. Bu noktada "bilim ve kültür Avrupası'nın" "resmi Avrupa"nın uyguladığı politikalar karşısında zayıflaması ve etkisini kaybetmesi söz konusudur.

¹⁶ Akarsu, *Değişen Dünya*, 114.

¹⁷ Bedia *Değişen Dünya*, 19.

Tarihsel etkenler bağlamında aydınlanmanın bir süreç olarak görülmesi daha doğrudur. Her ne kadar 18. yüzyıl aydınlanma çağı olarak görülse de aydınlanma belli bir dönemle ya da toplumla sınırlı olarak düşünülemez. Akarsu'ya göre, aydınlanmayı yalnızca belli bir tarihsel döneme özgü, onunla sınırlı bir düşünce hareketi ve kültür olarak sınırlandırılmış biçimde düşünmek doğru değildir. "Aydınlanma başlayınca durmaz, ilerler."¹⁸ diyen Akarsu, bu bağlamda tarihsel değişimleri gözetken bir anlayışa dayanır. Tarihsel gelişmeler bağlamında aydınlanmacı düşünce geleneğinin ve bu düşünüşe dayalı kültürün bir sınıra gelip dayanması konusunda Akarsu, Avrupa'nın durumu hakkında şunları söyler: "Avrupa Aydınlanma'nın bir yerine geldi, ama bütün dünyaya yayılmaya başladığını görünce de Aydınlanmaya karşı çıkmaya başladı kimi çevreler. Acı olan bizde de bir takım çıkarıcı, aslında güçsüz kimi 'entellerimizin' bu düşünceleri ilericilik sanıp, üzerinde düşünmeye gerek görmeden hemen benimsemeleri."¹⁹

Böyle bir süreç içinde yapılması gereken şeyi ise Akarsu şöyle dile getirir: "Aydınlanma'nın getirdiği değerlere yeniden sahip çıkılarak bu değerlerin bütün insanlık için geçerli olduğu anımsatılmalıdır."²⁰ Bu noktada Akarsu'nun eleştirel tutumu, bir bakıma kendi aydınlanma değerlerini hatırlaması yönünde bir çağrı ve uyarı olarak da anlaşılabilir.

Akarsu'nun yorum, eleştiri ve değerlendirmeleri, günümüzde Atatürk Devrimlerinin açtığı çağdaşlaşma yolunu sürdürenlere ilişkin bazı görev ve sorumluluklara da dikkat çeker. "Öyleyse, bizim yeniden kendimizi toparlamamız ve Atatürk'ün insanlık devrimine sarılarak yeniden örnek bir ulus, tarihsel ulus olma görevimizi yerine getirmemiz gerektiği kanısındayım."²¹

Sonuç

Akarsu'nun felsefi yorum ve değerlendirmeleri çerçevesinde Atatürk Devrimi yalnızca bir ulusal egemenlik devrimi değil aynı zamanda bir insanlık devrimi olarak görülür. Bu durum ise söz konusu devrimi ulusal ve evrensel boyutlarıyla birlikte değerlendirmeyi gerektirir. Akarsu'nun yazılarında bu yönde bir yorum ve değerlendirme bulunduğunu saptayabiliriz. Akarsu'nun günümüzün sorunlarını aydınlanmacı ve hümanist açıdan değerlendirmesi de önemlidir.

Akarsu'nun düşünce ve tutumunda dikkat çeken bir özellik de onun değişen dünya koşulları ve sorunları arasında eleştirel ve Anti-emperyalist bir aydınlanma ve bağımsızlık anlayışını savunmayı sürdürmesidir. Akarsu, özellikle günümüzde Avrupa'nın "aydınlanma mirası"na sahip çıkıp çıkmadığı sorusu üzerinde durur. Bu bağlamda önemli eleştiriler yapan Akarsu'nun politik eleştirileri de aydınlanmacı bir anlayışa dayanır. Onun yaptığı belirlemelere göre,

¹⁸ Özgeç, *Bedia Akarsu*, 206.

¹⁹ Akarsu, *Atatürk Devrimi*, 126.

²⁰ Akarsu, *Değişen Dünya*, 28.

²¹ Akarsu, *Değişen Dünya*, 19.

özellikle 1990'lı yıllarda Avrupa ülkelerinin çoğunun politikaları, başka ulusların uyanmasını engellemek doğrultusunda karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ise insanlığın barıştan, özgürlük, refah ve güvenlikten yoksun bırakılmasıdır.

Akarsu, Türkiye'nin gidişatı bakımından, her alanda olduğu gibi felsefe alanında da hiçbir zaman kötümser olmamış, aydınlanmacı bir yaklaşımla toplum, kültür ve dünya sorunlarını ele almıştır. Çağının gelişmelerini dikkatle takip eden Akarsu, değişen dünyayı ve Türkiye'yi felsefeye düşünme ve değerlendirme yönünde ilkeli, sorumluluklarını unutmayan bir aydın olarak da iz bırakmıştır. Onun felsefi çalışmalarının temelinde Cumhuriyetin kurucu değerlerine bağlılık ve devrimci bir ruh yer alır. Aydınlanma mirasının felsefi yorumu ve değerlendirilmesi yönünde Akarsu'nun yaklaşımı önemini korumaktadır.

KAYNAKÇA

Akarsu, Bedia. *Atatürk Devrimi ve Temelleri*. İnkılap Kitabevi, 1997.

Akarsu, Bedia. *Değişen Dünya Değişen Değerler*. İnkılap Kitabevi, 2006.

Günay, Mustafa. *Çağdaş Türk Felsefesinden Kesitler*. Çizgi Kitabevi, 2024.

Kaynardağ, Arslan. *Felsefecilerle Söyleşiler*. Elif Kitabevi, 1986.

Özgeç, Mukadder. *Bedia Akarsu-Felsefe, Eğitim ve Toplum Üzerine*. Remzi Kitabevi, 2014.

Extended Abstract

This article will examine Bedia Akarsu's work on Atatürk, the Republic, and the Revolutions. It is possible to say that Bedia Akarsu's philosophical work intensively addresses the intellectual foundations of the Republic and Atatürk's revolutions. Bedia Akarsu is one of the foremost representatives of the tradition of enlightenment philosophy during the Republican era.

With the advent of the Republic, the concept of 'enlightenment' – which signifies the desire to illuminate human values through the light of reason rather than seeking them in religion and tradition – began to form the basis of efforts to create a world culture independent of religion. The Enlightenment's orientation towards this world also included a reaction against traditions that imposed rigid constraints on human life and culture, along with religious beliefs. Enlightenment philosophy is the conceptual expression of this cultural orientation towards the world.

Bedia Akarsu considers the Atatürk era to be a period of Turkish Enlightenment. Continuing the tradition of Enlightenment philosophy, Bedia Akarsu has demonstrated her enlightened identity/personality both in her actions/deeds and in her works. Akarsu states that 'reason' lies at the heart of Western thought, which emerged with the Renaissance and spread with the Enlightenment. Akarsu considers the Atatürk era to be a period of Turkish Enlightenment. 'The Atatürk Revolution is entirely a transition from one cultural world to another. In doing so, he always used reason and science as his guide. Therefore, it is not wrong to present the Atatürk Revolution as a Turkish Enlightenment.'

Akarsu's efforts to clarify the meaning of Atatürk's Revolutions also involve examining and critiquing various interpretations of these revolutions. It is fair to say that his work in the field of philosophy has made significant contributions to strengthening the tradition of enlightenment thought in this regard. Of course, the interest of our writers and thinkers in Western traditions of thought, such as the philosophy of the Enlightenment, has become increasingly prominent, especially since the Tanzimat period. However, it can be observed that there are significant differences between the nature of this interest and the studies in this direction, and the fundamental characteristics of the interest and studies during the Republican period.

The majority of the cadre that founded the Republic, led by Mustafa Kemal, were people who had been raised and educated with an "Enlightenment" mindset. They were in favour of rationalism and scientism. They wanted Turkey to modernise as soon as possible. Having now experienced a century of history, it is necessary to consider the Republic within the framework of the concept of Enlightenment from a historical perspective.

The most crucial issues surrounding enlightenment revolve around religion and tradition. This applies to both Western culture and Turkey. During the Republican era, tensions and conflicts arose between enlightened ideas and values on the one hand, and religious beliefs, social traditions, and the mindsets that affirmed these traditions on the other. These tensions and conflicts are evident in every aspect of our cultural reality, from politics to

art, education to daily life. The state's approach to enlightenment during the founding of the Republic changed in subsequent years. The gradual shift away from revolution also led to a shift away from enlightenment. Over time, political moves and structures aimed at strengthening the religious and traditional gave way to other understandings, replacing the founding philosophy of the Republic. Nevertheless, the influence of enlightenment ideas and values and their seeds in our cultural soil have persisted and occasionally blossomed.

The need to critically examine Enlightenment rationalism and oppose the instrumentalisation of reason necessitates both recognising the contemporary need for Enlightenment ideas and values and critically redefining the limits of reason as a responsibility. An important point to emphasise at this juncture is that every society's story and journey of enlightenment is laden with its own unique factors and problems. The thoughts and attitudes of our philosophers, which serve to understand, examine and guide our journey, retain their importance and value today.

Bedia Akarsu is one of the foremost representatives of the tradition of enlightenment philosophy during the Republican era. Emphasizing that the Atatürk Revolutions were not only an enlightenment but also a humanity revolution, Akarsu states that they were a source of inspiration and guidance in the freedom struggles of oppressed nations against imperialism. The main principles underlying the Atatürk Revolutions, which continue to retain their importance, include rationalism, scientism, and secularism.

The Atatürk Revolution was not only a revolution of national sovereignty but also a revolution of humanity. This requires evaluating the revolution in both its national and universal dimensions. We can see this kind of commentary and evaluation in Akarsu's writings.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - Plagiarism Check: Bu çalışma, intihal.net benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıştır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Değerlendirmesi - Peer-review: Dış bağımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. *Externally and double-blind peer-reviewed.*

Çıkar Çatışması - Conflict of Interest: Yazar(lar), çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare.*

Finansal Destek - *Financial Disclosure*: Yazar(lar), bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. *The author(s) declared that this study has received no financial support.*